

PRODUCTO B2

CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN BOYACÁ- SANTANDER

Febrero de 2024

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B2:
CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN
BOYACÁ-SANTANDER

ELABORÓ:

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente - SEI

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigador asistente - SEI

ALBEIRO FIGUEROA-ORTIZ
Investigador asistente - SEI

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo - CAEM

DAVID ZAMORA
Investigador asociado - SEI

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente
Inteligentes

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS	11
1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	11
1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	13
1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS	16
2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	18
2.1 PRECIPITACIÓN	21
2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	22
2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	24
2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	26
2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS	27
2.2 TEMPERATURA	32
2.2.1 TEMPERATURA MEDIA	33
2.2.2 CAMPOS DE TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA	38
2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	43
2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS	43
2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	46
2.4.1 HUMEDAD RELATIVA	47
2.4.2 RADIACIÓN SOLAR	47
2.4.3 BRILLO SOLAR	48
2.4.4 EVAPORACIÓN	49
2.5 CAUDAL	49
2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	51
2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	53
2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	54
3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	55
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS.	56

4 CONCLUSIONES	59
4.1 DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES	59
4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	59
4.1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	59
4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS	59
4.2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	60
4.2.1 PRECIPITACIÓN	60
4.2.2 TEMPERATURA	60
4.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	60
4.2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	60
4.2.5 CAUDAL	61
4.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	61
ANEXOS	62
REFERENCIAS	63

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AFD	Agence Française de Développement
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
ETP	Evapotranspiración Potencial
dPET	Daily Potential Evapotranspiration
HS	Hargreaves-Samani
IAH	International Association of Hydrogeologists
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
l/s	Litros por segundo
MDE	Modelo de Elevación Digital
mm	Milímetros
msnm	Metros Sobre el Nivel del Mar
m ³ /s	Metros cúbicos por segundo
MSWEP	Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
MSWX	Multi-Source Weather
RFMEP	Random Forest based MErging Procedure
SGC	Servicio Geológico Colombiano
UH	Unidad Hidrogeológica
Wh/m ²	Vatio hora por metro cuadrado

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Localización regional cuenca del río Sogamoso	11
Figura 2. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca del río Sogamoso	14
Figura 3. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018	15
Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región	16
Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.	17
Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster	18
Figura 7. Localización estaciones climatológicas	19
Figura 8. Localización estaciones hidrológicas	19
Figura 9. Valores extremos en boxplots	20
Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación	21
Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados	22
Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos	23
Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación	24
Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación X23140070	25
Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones	25
Figura 16. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	26
Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación	27
Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación CUCUNUBA [24010140]	28
Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación CUCUNUBA [24010140]	29
Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca	30
Figura 21. Campo de precipitación mensual multianual	31
Figura 22. Campo de precipitación anual multianual	32
Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura	33
Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados	34
Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos	35
Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación X21205740	36
Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones	36
Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	37

Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura	38
Figura 30. Campos de temperatura máxima	40
Figura 31. Campos de temperatura media	41
Figura 32. Campos de temperatura mínima	42
Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ	43
Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ	44
Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual	45
Figura 36. Campo de evapotranspiración potencial anual multianual	46
Figura 37. Número de estaciones de humedad relativa disponibles en grupos	47
Figura 38. Número de estaciones de radiación solar disponibles en grupos	48
Figura 39. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos	48
Figura 40. Número de estaciones de evaporación disponibles en grupos	49
Figura 41. Caracterización de caudales mensuales multianuales en rangos altitudinales	50
Figura 42. Caracterización del régimen mensual multianual de caudales en la estación 23167010	51
Figura 43. Disponibilidad de información de caudales medios diarios	52
Figura 44. Número de estaciones de caudal disponibles en el periodo de análisis	53
Figura 45. Datos atípicos en la estación X23167010	53
Figura 46. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	54
Figura 47. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Boyacá-Santander.	57
Figura 48. Distribución de los sistemas acuíferos y direcciones de flujo de la región Boyacá-Santander.	58

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca	12
Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca	13

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B2 Caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica** de la región Boyacá-Santander, haciendo énfasis en la recopilación y análisis de información hidroclimatológica, así como el reconocimiento de sus limitaciones. El cual se enmarca en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI¹.

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA con Fondo Acción, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS

1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

El río Sogamoso parte de la unión de los ríos Suárez y Chicamocha a la altura de los municipios de Villanueva, Zapatoca y Los Santos, todos ubicados en el departamento de Santander (Figura 1). Su cuenca tiene un área aproximada de 23258.4 km² y se localiza en el área hidrográfica Magdalena-Cauca, específicamente en la zona hidrográfica Sogamoso. Dentro de esta área, el IDEAM ha definido 4 subzonas hidrográficas (IDEAM, 2013), como se detalla en la Tabla 1.

Figura 1. Localización regional cuenca del río Sogamoso

ID	ÁREA HIDROGRÁFICA	ZONA HIDROGRÁFICA	SUBZONA HIDROGRÁFICA	ÁREA (km ²)
1	Magdalena Cauca	Sogamoso	Río Suárez	7831.74
2	Magdalena Cauca	Sogamoso	Río Fonce	2402.85

ID	ÁREA HIDROGRÁFICA	ZONA HIDROGRÁFICA	SUBZONA HIDROGRÁFICA	ÁREA (km ²)
3	Magdalena Cauca	Sogamoso	Río Chicamocha	9544.45
4	Magdalena Cauca	Sogamoso	Río Sogamoso	3479.33

Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca

En términos de división política, la cuenca del río Sogamoso abarca territorios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Dentro de estos departamentos y para los fines de este estudio, se consideran específicamente 157 municipios (Tabla 2) ubicados dentro de la cuenca para los departamentos de Boyacá y Santander.

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del Municipio dentro de la cuenca (%)	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del Municipio dentro de la cuenca (%)
Boyacá	Tunja	71.26929	Santander	Aguada	94.052108
Boyacá	Aquitania	0.005777	Santander	Albania	56.74665
Boyacá	Arcabuco	100	Santander	Aratoca	100
Boyacá	Belén	100	Santander	Barbosa	100
Boyacá	Betétiva	100	Santander	Barichara	100
Boyacá	Boavita	100	Santander	Barrancabermeja	66.899552
Boyacá	Boyacá	0.003973	Santander	Betulia	100
Boyacá	Briceño	0.17234	Santander	Bolívar	6.949551
Boyacá	Buenavista	0.077641	Santander	Cabrera	100
Boyacá	Busbanzá	100	Santander	Capitanejo	100
Boyacá	Caldas	94.572121	Santander	Carcasí	92.708886
Boyacá	Cerinsa	100	Santander	Cepitá	100
Boyacá	Chiquinquirá	81.872171	Santander	Cerrito	39.278582
Boyacá	Chiscas	31.171008	Santander	Charalá	100
Boyacá	Chita	40.447962	Santander	Chima	99.065425
Boyacá	Chitaraque	100	Santander	Chipatá	99.883608
Boyacá	Chivatá	100	Santander	Concepción	47.27752
Boyacá	Cómbita	100	Santander	Confines	100
Boyacá	Corrales	100	Santander	Contratación	42.17047
Boyacá	Covarachía	100	Santander	Coromoro	100
Boyacá	Cucaita	64.728466	Santander	Curití	100
Boyacá	Cuítiva	52.98595	Santander	El Carmen	7.889527
Boyacá	Chíquiza	100	Santander	El Guacamayo	59.932165
Boyacá	Duitama	100	Santander	El Peñón	1.656949
Boyacá	El Cocuy	99.597286	Santander	Encino	100
Boyacá	El Espino	100	Santander	Enciso	100
Boyacá	Firavitoba	100	Santander	Florián	2.849853
Boyacá	Floresta	100	Santander	Galán	99.997633
Boyacá	Gachantivá	100	Santander	Gámbita	100
Boyacá	Gámeza	74.922983	Santander	Girón	55.15311
Boyacá	Guacamayas	100	Santander	Guaca	88.911307
Boyacá	Güicán De La Sierra	23.879788	Santander	Guadalupe	100
Boyacá	Iza	99.981324	Santander	Guapotá	100
Boyacá	Jericó	100	Santander	Guavatá	100
Boyacá	La Uvita	100	Santander	Güepsa	100
Boyacá	Villa De Leiva	100	Santander	Hato	99.917743
Boyacá	Maripí	0.001443	Santander	Jesús María	67.109022
Boyacá	Mongua	31.368375	Santander	Jordán	100

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del Municipio dentro de la cuenca (%)	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del Municipio dentro de la cuenca (%)
Boyacá	Monguí	99.629633	Santander	La Paz	30.536081
Boyacá	Monquirá	100	Santander	Lebrija	37.488879
Boyacá	Motavita	100	Santander	Los Santos	100
Boyacá	Nobsa	100	Santander	Macaravita	100
Boyacá	Oicatá	100	Santander	Málaga	100
Boyacá	Paipa	100	Santander	Mogotes	100
Boyacá	Panqueba	100	Santander	Molagavita	100
Boyacá	Pauna	0.001431	Santander	Ocamonte	100
Boyacá	Paz De Rio	100	Santander	Oiba	100
Boyacá	Pesca	63.046227	Santander	Onzaga	100
Boyacá	Ráquira	100	Santander	Palmar	100
Boyacá	Rondón	0.149109	Santander	Palmas Del Socorro	100
Boyacá	Saboyá	92.696722	Santander	Páramo	100
Boyacá	Sáchica	100	Santander	Piedecuesta	53.198532
Boyacá	Samacá	75.160046	Santander	Pinchote	100
Boyacá	San José De Pare	100	Santander	Puente Nacional	100
Boyacá	San Mateo	100	Santander	Puerto Wilches	9.639842
Boyacá	San Miguel De Sema	100	Santander	Sabana De Torres	19.911051
Boyacá	Santana	100	Santander	San Andrés	100
Boyacá	Santa Rosa De Viterbo	100	Santander	San Benito	100
Boyacá	Santa Sofía	100	Santander	San Gil	100
Boyacá	Sativanorte	100	Santander	San Joaquín	100
Boyacá	Sativasur	100	Santander	San José De Miranda	100
Boyacá	Siachoque	97.652637	Santander	San Miguel	100
Boyacá	Soatá	100	Santander	San Vicente De Chucurí	61.299355
Boyacá	Socotá	35.956612	Santander	Santa Bárbara	80.832884
Boyacá	Socha	99.823307	Santander	Santa Helena Del Opón	0.018012
Boyacá	Sogamoso	71.686444	Santander	Simacota	19.143866
Boyacá	Sora	100	Santander	Socorro	100
Boyacá	Sotaquirá	100	Santander	Suaita	100
Boyacá	Soracá	60.825093	Santander	Sucre	13.540246
Boyacá	Susacón	100	Santander	Tona	0.174206
Boyacá	Sutamarchán	100	Santander	Valle De San José	100
Boyacá	Tasco	72.290108	Santander	Vélez	20.148175
Boyacá	Tibasosa	100	Santander	Villanueva	100
Boyacá	Tinjacá	100	Santander	Zapatoca	100
Boyacá	Tipacoque	100			
Boyacá	Toca	100			
Boyacá	Togüí	100			
Boyacá	Tópaga	100			
Boyacá	Tota	50.403246			
Boyacá	Tuta	100			
Boyacá	Tutazá	100			
Boyacá	Ventaquemada	0.83454			
Boyacá	Viracachá	1.172272			

Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca

1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

En cuanto a las coberturas de suelo en la cuenca, se ilustra su distribución espacial en la Figura 3, utilizando datos del Mapa de Coberturas de la Tierra con la metodología Corine Land Cover a escala 1:100.000, correspondiente al período 2018, desarrollado por el IDEAM (2021). Es importante destacar que, en la cuenca la mayor proporción se registra en territorios agrícolas, representando un 60.1% del total. A continuación, los bosques y áreas seminaturales ocupan un 37.6% de la superficie. Por otro lado, las áreas húmedas y las superficies de agua contribuyen de manera más modesta al panorama de cobertura de suelo en la región, representando el 0.2% y 1.0%, respectivamente.

En el nivel subsiguiente de clasificación, sobresalen las subcategorías que ocupan porcentajes significativos. En el ámbito de los territorios artificializados, las zonas urbanizadas representan un 0.7%. En lo que respecta a los territorios agrícolas, las áreas agrícolas heterogéneas son notables, abarcando un considerable 31.2%. Dentro de la categoría de bosques y áreas seminaturales, las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva resaltan con un impresionante 26.6%.

La Figura 2 presenta un resumen de los porcentajes de ocupación correspondientes a cada categoría de cobertura de suelo, de acuerdo con su clasificación en los niveles 1 y 2.

Figura 2. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca del río Sogamoso

Figura 3. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018

En relación con los municipios de interés y tomando en consideración su extensión territorial dentro de la cuenca, se observan marcadas disparidades. Tunja (Boyacá) destaca con la mayor proporción de áreas urbanizadas, alcanzando un 20.5%, mientras que Boyacá (Boyacá) lidera en áreas destinadas a la agricultura, con un impresionante 100%. Por otro lado, Pauna, Aquitania, Briceño, Rondón (Boyacá) y Santa Helena Del Opón (Santander) sobresalen al ostentar el mayor porcentaje de bosques y áreas seminaturales, registrando un 100%. Estos extremos subrayan la diversidad en la distribución de las coberturas de tierra en la región.

1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones se realizó a partir del método Kmeans, en este proceso se incluyeron las variables precipitación media anual, temperatura media anual y elevación. Para lo cual, se obtuvo esta información de los productos MSWEP (para precipitación (Beck et al., 2019)), MSWX (para temperatura (Beck et al., 2022)) y del MDE SRTM 30 metros (para elevación (NASA, 2013)).

Una vez conformada la base de datos de estas tres variables para cada una de las estaciones presentes en la región, se estandarizaron los datos para generar consistencia en las variables y facilitar su uso en los algoritmos posteriores, en otras palabras, se llevaron todos los valores de cada variable a una escala entre 0 y 1.

Con la base de datos estandarizada se procedió a realizar la categorización, la cual partió de identificar el número de clúster o grupos. En el caso de la región Boyacá-Santander se identificó que a partir de cinco cluster las variaciones de las diferencias al cuadrado se estabilizan (Figura 4), así que este fue el número definido.

Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región

Una vez definido el número de cluster se utilizó el método Kmeans para la agrupación. Posteriormente, se evaluó la correlación de los elementos de cada grupo con respecto a las variables utilizadas para la categorización (P, T y Elevación). En la Figura 5 se puede observar que el todos los R^2 calculados superan el umbral de +/- 0.8 indicando correlación fuerte positiva o negativa, según el signo.

Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.

Finalmente, se procedió a analizar la distribución espacial de las estaciones. En la Figura 6 se presentan estos resultados, en los cuales se observa que el cambio de cluster se da en el sentido suroriente – noroccidente lo que coincide con los cambios orográficos de la región y su asociación con las variables precipitación, temperatura y la dirección natural del drenaje.

Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster

2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

Este capítulo presenta la caracterización de las variables precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial y caudal. Adicionalmente, detalla la disponibilidad de otras variables en la región tales como humedad relativa, radiación solar, brillo solar y evaporación que por su baja cantidad de registros no logran representar las condiciones de la zona de estudio y por tanto no fueron procesadas en términos de atípicos y calidad.

La principal fuente de información hidroclimatológica medida in situ fue la red nacional de estaciones del IDEAM. En la Figura 7 se presenta la localización de las estaciones climatológicas existentes en la región Boyacá-Santander, donde el color verde claro representa a estaciones con solo registros de precipitación y el verde oscuro a aquellas con registros de precipitación y temperatura. Del mismo modo, la Figura 8 representa la localización de las estaciones hidrológicas, donde el azul indica existencia de registros de caudal.

Figura 7. Localización estaciones climatológicas

Figura 8. Localización estaciones hidrológicas

Las series de precipitación y temperatura fueron analizadas de manera individual y en los clústeres generados en la sección 1.3, mientras que las series de caudal se analizaron de forma individual. El análisis aplicado corresponde al de calidad de información hidroclimatológica, el cual incluyó siguió las siguientes etapas:

1. Análisis de disponibilidad. Se filtro las estaciones que tuvieran menos del 30 % de información faltante en su serie de tiempo en el periodo 1980-2022.
2. Análisis de datos atípicos. En donde se detectó la existencia de valores anómalos para la variable analizada, principalmente los datos que excedieran el umbral superior del método de análisis usado.
3. Análisis de homogeneidad. En donde se identificó mediante la prueba de Pettit la consistencia de las series en el periodo de análisis propuesto, y con esto identificar si el punto de inflexión de la serie de tiempo es significativo o no.

En cuanto a la identificación de atípicos se partió de que estos valores son aquellos que se alejan significativamente de las demás observaciones en el mismo grupo de datos. Para la identificación de datos atípicos a nivel de estación se construyeron boxplots mensuales y se marcaron como valores atípicos aquellos que se encuentran por debajo de $Q1 - 1.5RI$ y por encima de los valores de: $Q3 + 1.5RI$, siendo $Q1$ y $Q3$ los cuantiles 1 y 3, y RI el rango intercuartílico estimado como $Q3 - Q1$ (ver Figura 9).

Figura 9. Valores extremos en boxplots

Cabe resaltar que los boxplots no proporcionan información sobre la distribución subyacente de los datos y ofrecen una detección algo arbitraria de valores atípicos, especialmente en distribuciones no normales (Kampstra, 2008), (Krzywinski, 2014). Por lo tanto, el que sea detectado no implica que corresponda a un dato fuera de lo normal.

2.1 PRECIPITACIÓN

Para la caracterización del comportamiento de la precipitación en la región Boyacá - Santander, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 253 series de precipitación total diaria con información existente en el periodo mencionado, distribuidas en la región como se muestra en la Figura 10 (series de precipitación disponibles en el Anexo 1).

Con las estaciones que superaron el 30 % de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la precipitación de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 6). El mayor rango de variabilidad de la media lo presenta el clúster 2, allí el valor promedio oscila entre los 12 y 35 mm, seguido por el clúster 4 con un promedio que varía entre 5 y 20 mm. Por su parte el clúster 3 presenta la menor variabilidad en la media manteniéndose por debajo de los 10 mm de precipitación.

Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación

Los valores mínimos como es de esperarse para una variable acumulativa como la precipitación se encuentran en torno al cero, correspondiente a los días en los que no se tuvieron lluvias. Por otra parte, los valores máximos de precipitación en la región Boyacá - Santander varían entre los 50 y 250 mm, siendo los clústeres 2 y 4 los que registran los valores más altos y el clúster 2 la mediana de valores máximos más baja.

2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de precipitación requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el grupo al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 11 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados

Los clústeres 1 y 4 son los que presentan el mayor número de estaciones, mientras que el clúster 2 es el que cuenta con menor número de estaciones de precipitación. En cuanto a la disponibilidad de información para el clúster 1 se evidencian estaciones con alto número de faltantes al comienzo del periodo de análisis, principalmente en latitudes bajas. Adicionalmente, en este clúster se evidencian estaciones para las cuales no se tiene registros a partir del año 2002. Para el clúster 2 se destaca que a lo menos 6 estaciones solo cuentan con información para el periodo inicial del registro.

En lo que respecta al clúster 3 se evidencia un alto número de estaciones con buena cantidad de registros durante el periodo analizado, especialmente en latitudes mayores. Finalmente, en los clústeres 4 y 5 en general se identificó baja cantidad de datos faltantes exceptuando algunas estaciones que terminaron su registro hacia el año 2002.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 12). Para el clúster 1 existe una disponibilidad de entre 55 y 80 estaciones. El menor número de estaciones se encuentra al comienzo del periodo de análisis y durante un corto periodo de tiempo alrededor del año 2017 en el cual se llega a tener menos de 60 estaciones disponibles. A partir del año 2002 se presenta una reducción de aproximadamente 10 estaciones en este grupo de estaciones lo que representa una caída de alrededor del 13% en la disponibilidad de información.

Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos

El clúster 2 tiene una disponibilidad de estaciones que varía entre 14 y 22 a lo largo del periodo de análisis. Se destaca que para los años 1985-1987 se tiene el mayor número registros diarios de precipitación y al igual que en el clúster 1, para los años 2002 hacia el presente se reduce la cantidad de información disponible hasta en un 8%, presentándose la situación más crítica alrededor del año 2012. Por su parte, el clúster 3 presenta las menores fluctuaciones en la disponibilidad información en la región, se mantiene alrededor de 20 estaciones y a partir del año 2007 presenta su mayor disponibilidad. Finalmente, para los clústeres 4 y 5 se tiene un comportamiento similar en la disponibilidad de la información, llegando a un máximo de 50y 40 estaciones respectivamente y con una caída en el número de estaciones alrededor del año 2002 que fija la disponibilidad que se tiene actualmente.

Por último, en la Figura 13 se presenta la frecuencia de los datos faltantes en cada año de registro en cada uno de los grupos definidos. En general se evidenció que la mayoría de los años de registro tienen un número de datos faltantes inferiores a los 100 días y también se aprecia que son frecuentes los años con cero registros en todos los clústeres de estaciones.

Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación

2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 14, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 2. En la Figura 14 se hace evidente la existencia de valores atípicos en la totalidad de

los meses, siendo los meses de mayo y septiembre los meses en los que mayor número de atípicos se identificaron.

Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación X23140070

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Ver Figura 15). En el caso de la precipitación, al ser usual el valor cero correspondiente a los días sin lluvia, no se identificaron valores atípicamente bajos.

Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones

2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de precipitación y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 16), las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 3.

En la Figura 16a, correspondiente a la estación 24010230 perteneciente al clúster 4 se identificó un punto de cambio en el año 1996, con una reducción en la media para el periodo posterior al 2016 de aproximadamente 65 mm respecto al periodo inmediatamente anterior. Para los años 2016 a 2022 se evidencia una media móvil más estable y una serie homogénea.

a) Prueba de homogeneidad en estación 24010230

b) Prueba de homogeneidad en estación 23120050

Figura 16. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

Para la Figura 16b de la estación 23120050 perteneciente al clúster 4, se identificó un punto de cambio en el año 2003, con un aumento en la media para el periodo posterior de aproximadamente 25 mm respecto al periodo 1982-2003. Lo cual puede estar relacionado con los eventos La Niña de los años 2010-2011 y 2021-2022.

En la Figura 17 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos para un $\alpha = 0.05$. En el grupo 1 se encontraron 8.33% del número total de estaciones con un resultado significativo y en los grupos 2, 3, 4 y 5 se encontraron 1.8%, 4.8%, 7% y 5.7% respectivamente. De este modo cerca del 25% de las estaciones de la región tiene un cambio significativo en las series de precipitación.

Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación

2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS

La generación de campos de precipitación diaria se llevó a cabo mediante la implementación propuesta por el método delineado por RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020), el cual se fundamenta en el algoritmo de Random Forest utilizando covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los píxeles dentro

de cada área geográfica. Los detalles específicos de esta metodología se encuentran detallados en el documento B1 del proyecto titulado "Metodologías y modelos existentes y pertinentes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas".

Para la región de interés se generaron campos combinados a partir de los siguientes productos: 1) datos diarios de precipitación medido por las estaciones del IDEAM, 2) Modelo Digital de Elevación de la región 3) modelo de precipitación MSWEP y 4) modelo de precipitación CHIRPS.

La Figura 18 presenta, a través de un boxplot, la distribución de la serie temporal de precipitación para los conjuntos de datos empleados, incluyendo el resultado combinado. El análisis proporciona una perspectiva comparativa de la distribución de estadísticos entre diversas fuentes de datos, destacando las variaciones en la serie temporal de precipitación. En el ejemplo específico de la estación CUCUNUBA [24010140], se observa que la serie de tiempo generada mediante RFmerge conserva en gran medida la dispersión de los datos en comparación con la serie temporal original. Los resultados obtenidos en las demás estaciones analizadas se entregan en el Anexo 4.

Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación CUCUNUBA [24010140]

La Figura 19 exhibe las series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) obtenidas en la estación CUCUNUBA [24010140], junto con sus respectivos coeficientes de eficiencia calculados para niveles de agregación diaria y mensual. En el ejemplo brindado, se observan valores que se acercan a las recomendaciones literarias para considerarse un modelo aceptable. Además, se destaca un aumento significativo en la mejora de estos coeficientes cuando se lleva a cabo una agregación mensual.

Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación CUCUNUBA [24010140]

La Figura 20, ilustra el comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación en toda la cuenca. En su conjunto, se observa que todos estos coeficientes indican una mejora del campo de precipitación a partir de la mezcla de productos en comparación con modelos como CHIRPS y MSWEP. Esto genera grandes expectativas para mejorar las estimaciones en áreas donde no se dispone de información in situ.

Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca

Los comportamientos mensual y multianual de la precipitación se ilustran en la Figura 21 y la Figura 22 respectivamente. Estas figuras muestran que la variable presenta un patrón bimodal, con picos notables en los meses de abril, mayo y septiembre, octubre noviembre, alcanzando valores máximos de hasta 433 mm/mes, a nivel anual, la cuenca exhibe valores máximos de hasta 3229 mm/año. Además, se observa que las precipitaciones tienden a concentrarse hacia la parte central de la cuenca.

Figura 21. Campo de precipitación mensual multianual

Figura 22. Campo de precipitación anual multianual

Los campos diarios de precipitación se entregan en el Anexo 4.

2.2 TEMPERATURA

Para la caracterización del comportamiento de la temperatura en la región Boyacá - Santander, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 63 series de temperatura máxima, media y mínima con en el periodo mencionado y distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de

temperatura disponibles en el Anexo 5). A continuación, se presentan los resultados del análisis de calidad de la información aplicados a las series de temperatura media, los resultados para las series de temperatura máxima y mínima son presentados en el Anexo 5.

2.2.1 TEMPERATURA MEDIA

Con las estaciones que superaron el 30 % de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la temperatura de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 6). El mayor rango de variabilidad lo presenta el clúster 4, allí el valor promedio oscila entre los 16 y 26 °C, seguido por el clúster 3 con un promedio que varía entre 6 y 14 °C. Por su parte el clúster 2 presenta la menor variabilidad en la media manteniéndose alrededor de los 28 °C de temperatura (ver Figura 23).

Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura

En cuanto a los valores máximos de temperatura media se observó que en el clúster 2 se registraron las más altas temperaturas medias alcanzando valores cercanos a los 35 °C. Por su

parte los valores más bajos de temperatura media se presentan en el clúster 3, tomando valores entre los 3 y 7 °C.

2.2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

Caracterizar la disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos faltantes en las series de temperatura requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el grupo al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 24 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados

Los clústeres 1 y 4 son los que presentan el mayor número de estaciones, mientras que el grupo 2 es el que cuenta con menor número de estaciones de temperatura. En cuanto a la disponibilidad de información, todos los clústeres evidencian estaciones con alto número de

faltantes al comienzo del periodo de análisis. Adicionalmente, los clústeres 1, 2 y 4 presentan este comportamiento hacia el final del periodo. Se destaca que para la región Boyacá - Santander no es posible diferenciar una tendencia entre la latitud y la cantidad de datos faltantes.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 25). El clúster 1 es el que más tiene disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 0 y 20 estaciones diarias. El clúster que menor cantidad tiene es el 3, con un rango entre 0 y 6 estaciones por día. Es necesario destacar que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo, y que se observa una disminución en el número de registros a mediados de los años noventa.

Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos

2.2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 26, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 2.

Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación X21205740

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Figura 27). En el caso de la temperatura si se identificaron valores atípicamente bajos correspondientes a los registros que son inferiores al $q1 - 1.5RI$.

Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones

2.2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (Figura 28) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 7.

a) Prueba de homogeneidad en estación 24015260

b) Prueba de homogeneidad en estación 35075030

Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 28a correspondiente a la estación 24015260 perteneciente al clúster 4 se identificó un punto de cambio en el año 2000, con un aumento en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente 0.71°C respecto al periodo 1982-2000. En general para el periodo analizado se observa una tendencia creciente. Para la Figura 28b de la estación 35075030 perteneciente al clúster 1, se identificó un punto de cambio en el año 1999, con una disminución en la media para el periodo posterior de aproximadamente 0.3°C respecto al periodo 1982-1999.

En la Figura 29 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos con un $\alpha = 0.05$. En los clústeres 1, 2, 3 y 5 el número total de estaciones tuvo un resultado significativo y en el grupo 4, se encontró 21.2% de estaciones con resultado significativo. De este modo cerca del 98% de las estaciones de la región tiene un cambio significativo en las series de temperatura. Lo anterior puede considerarse consecuencia del cambio climático tal como ha sido sustentado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y el IDEAM.

Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura

2.2.2 CAMPOS DE TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA

Los campos de temperatura máxima, media y mínima se tomaron del producto MSWX (Beck et al., 2022), los cuales están disponibles para cada día a resolución de 0.1° x 0.1°. Este producto

se agregó a escala mensual multianual para cada una de las variables, estas agregaciones se muestran en la Figura 30, Figura 31 y Figura 32, donde la paleta de colores se mantuvo igual para las tres con el fin de diferenciar los cambios entre ellas.

En general, la región Boyacá-Santander presenta valores mayores en el noroccidente y menores en el suroriente. Se debe resaltar que en las figuras anteriormente mencionadas se observa la correspondencia de las variables con los cambios de elevación. La temperatura máxima a escala mensual multianual varía entre 33 °C y 6 °C, la media entre 29 °C y 3 °C y la mínima entre 26 °C y 1 °C.

MSWX Temperatura máxima

Figura 30. Campos de temperatura máxima

MSWX Temperatura media

Figura 31. Campos de temperatura media

MSWX Temperatura mínima

Figura 32. Campos de temperatura mínima

2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Para la generación de campos de evapotranspiración potencial (ETP) se siguió la metodología expuesta en el producto B1 de este proyecto “Metodologías y modelos existentes y relevantes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas”. En términos generales, se aplicó el algoritmo RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020) que se basa en el algoritmo Random Forest y el uso de covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los pixeles dentro de cada región.

2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS

Para la región Boyacá-Santander se realizaron y evaluaron dos combinaciones diferentes. Por un lado, se generaron campos combinados a partir del producto dPET (Singer et al., 2021) y por el otro, con los generados al calcular con el modelo de Hargreaves-Samani (HS) (Hargreaves & Samani, 1985) a partir de los productos de temperaturas máxima, media y mínima MSWX, el cual llamaremos HS_MSWX.

En la Figura 33 se presentan cambios en los estadísticos RMSE (mm/día), PBias (%) y KGE (-) calculados con respecto a las series diarias de ETP. Estas series fueron calculadas con HS utilizando registros de temperaturas obtenidos en las estaciones in situ de la región. En esta figura se observa la mejora al realizar las combinaciones dPET M y HS_MSWX M, en ambos casos los tres estadísticos se movilizan hacia su óptimo.

Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ

*M al final indica que es el producto combinado

Debido a que las mayores ganancias en las métricas se obtuvieron con la mezcla dPET M, se seleccionó este para la representación de ETP en la región, así que estos campos se evaluaron con mayor detalle. La Figura 34 corresponde a un mapa que relaciona el Bias (%) y el KGE (-) para las diferentes estaciones, tanto para los campos dPET y dPET M. En general, el mapa muestra que el KGE es el que presentó aumentos reflejado en los colores azules de la mayoría de las estaciones (lo que se considera favorable ya que su óptimo es 1). Con respecto al Bias, se observa que se removió el tamaño más pequeño y el más grande (-25 % y 50 %), lo que indica que en el nuevo producto las subestimaciones son mínimas y las sobreestimaciones tienen valores máximos de 25%.

Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ

Los campos mensuales multianuales se presentan en la Figura 35, allí se observa que la ETP aumenta en sentido suroriente – noroccidente siguiendo la misma dinámica encontrada en los campos de temperatura. En términos anuales se sigue la misma dinámica, alcanzando valores máximos de 1540 mm/año y mínimos de 760 mm/año (Figura 36).

Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual

Figura 36. Campo de evapotranspiración potencial anual multianual

Los campos diarios de evapotranspiración potencial se entregan en el Anexo 8.

2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración como la humedad relativa, radiación solar, brillo solar y evaporación. Al igual que con la precipitación y las temperaturas media, máxima y mínima en cada uno de los clústeres se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis.

2.4.1 HUMEDAD RELATIVA

Para la humedad relativa se identificó que el clúster 1 es el que tiene mayor disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 0 y 20 estaciones diarias. El clúster que menor cantidad tiene es el 2, con un rango entre 0 y 3 estaciones por día. Adicionalmente, en los clústeres 2, 3 y 5 (los de menor disponibilidad de información) se evidenció alta intermitencia en la disponibilidad de registros de la variable. Finalmente, se destaca que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo analizado (ver Figura 37).

Figura 37. Número de estaciones de humedad relativa disponibles en grupos

2.4.2 RADIACIÓN SOLAR

En lo que respecta a la disponibilidad de la variable radiación solar medida en Wh/m^2 se identificó que solo existen mediciones de esta en los clústeres 1 y 4. Para los clústeres mencionados existe una disponibilidad de entre 0 y 2 estaciones, lo que es bastante bajo para la extensión de la región en estudio. Adicionalmente, los registros disponibles carecen de continuidad y son altos los días en el periodo analizado que no cuentan con a lo menos un registro (ver Figura 38).

Figura 38. Número de estaciones de radiación solar disponibles en grupos

2.4.3 BRILLO SOLAR

El brillo solar medido como *horas-sol/día* cuenta con una disponibilidad de entre 5 y 10 estaciones en el clúster 1 que se constituye el de mayor disponibilidad, seguido por los clústeres 4 y 5 con disponibilidad entre 0 y 5 estaciones. El clúster 2 es el de menor disponibilidad e información en la región Boyacá – Santander con tan solo 1 estación disponible. Finalmente, al igual que con la humedad relativa se destaca que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo analizado (ver Figura 39).

Figura 39. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos

2.4.4 EVAPORACIÓN

Para la evaporación medida en *mm* se identificó el clúster 1 como el de mayor disponibilidad de estaciones con entre 0 y 20 estaciones por día, seguido por el clúster 4 con entre 0 y 10 estaciones disponibles. Para los clústeres mencionados se identificó una tendencia a la reducción en la disponibilidad de estaciones/registros a partir del año 2000 que se sostiene hasta el final del periodo analizado. Los clústeres 2 y 3 son los de menor disponibilidad de información con entre 0 y 4 estaciones, con un promedio de 2 estaciones para el periodo analizado (ver Figura 40).

Figura 40. Número de estaciones de evaporación disponibles en grupos

2.5 CAUDAL

La información de caudal obtenida a partir de las mediciones de nivel en cuerpos loticos es útil para caracterizar el comportamiento hidrológico de las corrientes al interior de la región Boyacá – Santander. Adicionalmente, esta información es utilizada en modelación hidrológica para la calibración de los parámetros que definen los procesos modelados.

Para esta variable no se siguió la clasificación en clústeres utilizada para las variables climáticas, dado que la dinámica espacial de esta depende de procesos hidrológicos y geomorfológicos. Sin embargo, la característica acumulativa de la variable permite su agrupación en rangos altitudinales en los que es posible diferenciar la magnitud y el comportamiento interanual de los caudales. Esta región con una variación en la elevación de entre 10 y 3500 msnm, se clasificó

las estaciones en rangos de 500 msnm. Con un total de 7 rangos altitudinales, es evidente la variación en la magnitud de los caudales desde las elevaciones superior con caudales más bajos, hasta las menores elevaciones con caudales significativamente superiores (ver Figura 41). Adicionalmente, para los caudales medios se destaca que en la medida que se descende se hace más evidente el régimen bimodal con picos de caudal en los periodos abril-mayo y octubre-noviembre.

Figura 41. Caracterización de caudales mensuales multianuales en rangos altitudinales

Para cada una de las estaciones hidrométricas disponibles en la región Boyacá – Santander se construyeron diagramas de cajas y bigotes para caracterizar el comportamiento mensual multianual en metros cúbicos por segundo como se muestra en la Figura 42. Los gráficos generados para las demás estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 42. Caracterización del régimen mensual multianual de caudales en la estación 23167010

2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de caudal requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. En la Figura 43 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis para aproximadamente 80 estaciones hidrométricas.

Figura 43. Disponibilidad de información de caudales medios diarios

Para analizar la disponibilidad de información diaria de caudal se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 44). Para la región existe una disponibilidad de entre 20 y 60 estaciones diarias. El menor número de estaciones se encuentra al final del periodo de análisis y durante cortos periodos de tiempo alrededor de los años 1998, 2002 y en el periodo 2012-2017 en los que se llega a tener menos de 40 estaciones disponibles.

Figura 44. Número de estaciones de caudal disponibles en el periodo de análisis

2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos de caudal en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 45, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 45. Datos atípicos en la estación X23167010

2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (Figura 46) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

a) Prueba de homogeneidad en estación **23197130**

b) Prueba de homogeneidad en estación **24037040**

Figura 46. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 46a correspondiente a la estación 23197130 perteneciente al río Santa Cruz se identificó un punto de cambio en el año 1999, con una reducción en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente 0.54 m³/s respecto al periodo 1982-1999. Para la Figura 46b de la estación 24037040 perteneciente al río Nevado, se identificó un punto de

cambio en el año 1999, con una reducción en la media para el periodo posterior de aproximadamente 2 m³/s respecto al periodo 1982-1999.

3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

Para clasificar las unidades geológicas en hidrogeológicas, se toma como base los estándares de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH) “Leyenda Internacional de los Mapas Hidrogeológicos” (1983). La leyenda se basa en la asignación de categorías hidrogeológicas con base en el potencial de rocas y sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea, en función de la composición, permeabilidad y capacidad específica de cada unidad geológica evaluada.

Así las cosas, las características de las unidades hidrogeológicas en las regiones se clasifican como Sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1, Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2 y Sedimentos y Rocas con limitados recursos de agua subterráneas-UH3.

Es importante mencionar, que en los sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas y rocas con flujo esencialmente a través de fracturas pueden existir manantiales y aljibes de gran importancia para el abasteciendo de comunidades en el territorio colombiano. De igual forma, y dependiendo la de recarga que ingresa al sistema se pueden presentar en medios fracturados caudales entre 100 l/s a 500 l/s como se ha demostrado durante la construcción de varias obras subterráneas (túneles viales o de tipo trasvase y minería tanto a cielo abierto como subterránea).

Para construir las direcciones de flujo de la región se utiliza como base la geomorfología, las fallas y finalmente las condiciones de frontera (fuentes superficiales y el océano). Como complemento a esto, se utiliza la información de niveles y direcciones de flujo recopiladas en estudios hidrogeológicos que son ejecutados por el Servicio Geológico Colombiano-SGC, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, universidades y corporaciones ambientales.

Para elaborar la hidrogeológica de la región se utilizan a escala 1:100.000 las siguientes planchas geológicas 108, 109, 119, 120, 121, 135, 136, 137, 150, 151, 152, 153, 170, 171, 172, 173, 190, 191 y 209, las cuales, son descargadas del GEOPORTAL del Servicio Geológico Colombiano-SGC y cubren el 100 % del área total (23258.36 km²). A partir de la información en

formato shapefile descargada, se procede a realizar un post-procesamiento donde se ajusta y completa la geología.

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS.

Los **Sedimentos con Flujo Esencialmente Intergranular-UH1** están conformados por sistemas acuíferos de extensión regional y local, asociados a sedimentos cuaternarios no consolidados de ambiente fluvial que desarrollan acuífero libres y localmente confinados como rocas del terciario (principalmente Grupo Real, Formación Cacho y Formación Tilatá).

Los principales sistemas subterráneos de esta clasificación hacen parte del Rio Suarez a la altura del municipio de Chiquinquirá, el Rio Sogamoso en Santander (Valle Medio del Magdalena-VMM) y el Rio Chicamocha en Duitama y Sogamoso. Este último, según el modelo hidrogeológico elaborado por el SGC para Boyacá Centro (SGC, 2016), presenta un total de 64 pozos profundos.

Ahora bien, al cruzar la región de estudio con el Modelo Hidrogeológico Conceptual de VMM (SGC, 2019) se puede determinar que existe una alta oferta de agua subterránea, la cual se da a partir de los depósitos aluviales con total aproximado de 62 pozos. También existen una alta oferta a partir del Grupo Real con una aproximado de 34 pozos en la región Boyacá-Santander.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1 presentan un área equivalente al 15.26% de la región.

Las **rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2** están conformadas principalmente por sistemas acuíferos discontinuos de extensión regional, formados por rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas de edad cretácica depositadas en ambientes marinos.

Los sistemas acuíferos más importantes en esta clasificación son la Formación Tibasosa, Formación Paja, Formación Rosa Blanca, Formación Aguardiente, Formación Tibú Mercedes, Formación la Luna, Formación la Paz, Tambor, Formación Umir, Formación Girón, Formación Arcabuco y Neis de Bucaramanga. Estas unidades se caracterizan por presentar recursos de agua subterránea a partir de sistemas fracturados (porosidad secundaria) o de disolución kárstica como sucede en varios municipios de Santander.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2, presentan un área equivalente al 35.02 % de la región.

Los **sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas-UH3** están conformados por un complejo de sedimentos constituidos por depósitos cuaternarios no consolidados de ambiente glacial, por rocas sedimentarias terciarias a paleozoicas y rocas ígneo – metamórficas y volcánicas muy compactas de edades cretácica a precámbrica.

En la zona de Boyacá centro, las unidades hidrogeológicas que hacen parte principalmente de este sistema acuífero son: Ignimbritas Cristalovitráceas, Flujo de Cenizas, Pómez y líticos, Caída de Cenizas, Flujo de Cenizas y bloques domos, Corrientes de baja concentración, Flujos de cenizas y bloques, Formación Bogotá, Formación Concentración, Formación Arcillas de Socha, Formación Guaduas, Formación Conejo, Formación Chipaque y Formación Cuche. En relación con las hidrogeológicas ubicadas en la zona del VMM que hacen parte de este sistema acuífero son: Fm. Colorado, Fm. Mugrosa y Fm. Esmeralda. Otro grupo importante que hace parte de este sistema acuífero son las rocas ígneas como el granito de Pescadero, la Fm. Floresta y la Fm. Capacho.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas presentan la mayor área, la cual equivale al 49.91 % de la región.

Las direcciones de flujo son calculadas implementando como base la geomorfología, las fallas y condiciones de frontera de carga hidráulica como los ríos Suarez, Chicamocha, Fonce y Sogamoso. Como complemento a lo anterior y de forma local se proyectan las direcciones de flujo utilizando como ejemplo las ya calculadas en los estudios hidrogeológicos realizados por el SGC (Zona Centro de Boyacá, VMM y Mesa de los Santos).

En las siguientes figuras se puede observar el porcentaje de las unidades hidrogeológicas frente al total del área de estudio y el mapa de unidades hidrogeológicas.

Figura 47. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Boyacá-Santander.

Figura 48. Distribución de los sistemas acuíferos y direcciones de flujo de la región Boyacá-Santander.

4 CONCLUSIONES

4.1 DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES

La caracterización hidro-climatológica e hidrogeológica de la región Boyacá-Santander permitió obtener un panorama detallado de la dinámica ambiental y la disponibilidad de recursos hídricos en la zona. Se integraron diversas fuentes de información, incluyendo datos provenientes de estaciones meteorológicas, productos satelitales y modelados, lo que facilitó el análisis de las variables clave para comprender el comportamiento hidroclimático.

El uso de múltiples métodos y la combinación de datos espaciales y temporales fortaleció la interpretación de los patrones de precipitación, temperatura, caudal y otras variables de interés. A través de técnicas de interpolación y modelado, se logró mitigar las diferencias en cobertura y mejorar la continuidad de las series de datos, proporcionando una caracterización robusta y representativa de la región. Este enfoque permitió identificar tendencias, variaciones espaciales y relaciones clave entre las variables hidrometeorológicas, lo que resulta fundamental para la planificación y gestión de los recursos hídricos en Boyacá-Santander.

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

La cuenca del río Sogamoso abarca un área de aproximadamente 23,258 km². Se identificaron cuatro subzonas hidrográficas principales: río Suárez (7,831 km²), río Fonce (2,402 km²), río Chicamocha (9,544 km²) y río Sogamoso (3,479 km²). La región presenta una gran heterogeneidad en su relieve y cobertura del suelo, lo que influye en los patrones hidroclimáticos observados.

4.1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

La cobertura del suelo en la región está dominada por tierras agrícolas (60.1 %), seguidas de bosques y áreas seminaturales (37.6 %), con una menor proporción de áreas húmedas (0.2 %) y cuerpos de agua (1.0 %). Se identificaron diferencias significativas en el uso del suelo entre los municipios de la cuenca, lo que refleja distintos grados de intervención humana y conservación ambiental.

4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones se realizó mediante el método K-means, utilizando variables como la precipitación media anual, la temperatura media anual y la elevación. Se identificaron cinco clústeres óptimos que reflejan la variabilidad climática y topográfica de la región. Se observó una correlación fuerte entre los grupos y las variables utilizadas, con valores de R² superiores a 0.8, lo que valida la robustez de la clasificación. Esta segmentación permitió diferenciar estaciones con características climáticas similares, facilitando el análisis y modelado de datos hidroclimatológicos en la región Boyacá-Santander.

4.2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

4.2.1 PRECIPITACIÓN

El análisis de precipitación muestra una alta variabilidad espacial y temporal, con registros de precipitación máxima mensual de hasta 433 mm y acumulaciones anuales que pueden alcanzar los 3,229 mm. Se identificó un patrón bimodal con picos en abril-mayo y octubre-noviembre. En términos de homogeneidad y tendencia, la prueba de Pettitt identificó puntos de cambio significativos en varias estaciones, indicando posibles modificaciones en los regímenes de precipitación a lo largo del tiempo.

4.2.2 TEMPERATURA

La temperatura media en la región presenta una variación entre 3 y 35 °C, dependiendo de la altitud y la ubicación geográfica. El clúster 4 muestra valores entre 16 y 26 °C, mientras que el clúster 3 registra las temperaturas más bajas, entre 3 y 7 °C. La prueba de Pettitt identificó un punto de cambio en la temperatura media en el año 2000, con un incremento de aproximadamente 0.71°C en algunas estaciones.

4.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

La evapotranspiración potencial en la región varía entre 760 y 1540 mm/año, con un incremento de suroriente a noroccidente. Se identificó que la dinámica de la evapotranspiración sigue un patrón similar al de la temperatura, con valores más altos en el noroccidente de la región. La evaluación de diferentes productos permitió mejorar la estimación de la ETP, ajustando el sesgo de sobreestimaciones y subestimaciones. Se identificó que la combinación de datos in situ con productos satelitales mejoró la precisión de la estimación de la ETP en la región, reduciendo el sesgo y aumentando la correlación con las mediciones de referencia.

4.2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración, como la humedad relativa, la radiación solar, el brillo solar y la evaporación.

Humedad relativa: El clúster 1 tiene una disponibilidad diaria de entre 0 y 20 estaciones, mientras que el clúster 2 tiene la menor disponibilidad con un rango entre 0 y 3 estaciones por día. En los clústeres 2, 3 y 5 se evidenció alta intermitencia en los registros, con menor disponibilidad al inicio y final del periodo analizado.

Radiación solar: Se cuenta con registros en los clústeres 1 y 4, con una disponibilidad entre 0 y 2 estaciones. Los registros son discontinuos y hay periodos sin datos en muchos días del análisis.

Brillo solar: Presenta una disponibilidad de entre 5 y 10 estaciones en el clúster 1, seguido por los clústeres 4 y 5 con 0 a 5 estaciones. El clúster 2 tiene la menor disponibilidad con solo una estación.

Evaporación: El clúster 1 tiene entre 0 y 20 estaciones por día, seguido por el clúster 4 con entre 0 y 10 estaciones. Los clústeres 2 y 3 tienen menor disponibilidad, con entre 0 y 4 estaciones diarias y un promedio de 2 estaciones para el periodo analizado.

4.2.5 CAUDAL

El análisis de caudales reveló una variación altitudinal significativa, con valores que oscilan entre 0.3 y 350 m³/s. Se identificó un régimen bimodal con picos en abril-mayo y octubre-noviembre. Se evidenció que la variación en la elevación de entre 10 y 3,500 msnm influye en la magnitud del caudal, con caudales más bajos en las elevaciones superiores y caudales significativamente más altos en las elevaciones menores. Se identificaron periodos críticos con menos de 40 estaciones de caudal disponibles en los años 1998, 2002 y el periodo 2012-2017.

4.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

La región se compone de tres principales tipos de unidades hidrogeológicas: sedimentos con flujo intergranular (UH1), rocas con flujo a través de fracturas (UH2) y sedimentos/rocas con recursos hídricos limitados (UH3). Aproximadamente el 49.91 % de la región corresponde a unidades de recursos hídricos limitados. Se han identificado acuíferos de alto potencial en los depósitos aluviales y formaciones geológicas específicas, con caudales de entre 100 y 500 L/s.

Las principales formaciones acuíferas incluyen la Formación Tibasosa, Paja, Rosa Blanca y Aguardiente, entre otras, que presentan recursos de agua subterránea a partir de sistemas fracturados o de disolución kárstica. En el área de estudio, estas unidades hidrogeológicas con flujo intergranular representan aproximadamente el 15.26 % del territorio, mientras que las de flujo a través de fracturas abarcan el 35.02 %.

Las direcciones de flujo subterráneo están determinadas por la geomorfología, fallas y condiciones de frontera, incluyendo los principales ríos de la región. Estos patrones de flujo son esenciales para entender la dinámica de los recursos hídricos subterráneos y su potencial aprovechamiento.

ANEXOS

Anexo 1. Series de precipitación disponible

Anexo 2. Gráficos de análisis de atípicos en series de precipitación

Anexo 3. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de precipitación

Anexo 4. Campos diarios de precipitación

Anexo 5. Series de temperatura disponible

Anexo 6. Gráficos de análisis de atípicos en series de temperatura

Anexo 7. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de temperatura

Anexo 8. Campos diarios de evapotranspiración potencial

Anexo 9. Series de caudales

REFERENCIAS

- Baez-Villanueva, Oscar M.; Zambrano-Bigiarini, Mauricio; et al. (2020). RF-MEP: A novel Random Forest method for merging gridded precipitation products and ground-based measurements. *Remote Sensing of Environment*, 239(), 111606–. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111606>
- Beck, H. E., Wood, E. F., Pan, M., Fisher, C. K., Miralles, D. M., van Dijk, A. I. J. M., McVicar, T. R., and Adler, R. F. (2019). MSWEP V2 global 3-hourly 0.1° precipitation: methodology and quantitative assessment *Bulletin of the American Meteorological Society* 100(3), 473–500.
- Beck, H. E., van Dijk, A. I., Larraondo, P. R., McVicar, T. R., Pan, M., Dutra, E., and Miralles, D. G. (2022). “MSWX: Global 3-Hourly 0.1° Bias-Corrected Meteorological Data Including Near-Real-Time Updates and Forecast Ensembles”, *B. Am. Meteorol. Soc.*, 103, E710–E732.
- Hargreaves, G. H. & Samani, Z. A. (1985) Reference crop evapotranspiration from ambient air temperature. *Appl. Engin. Agri.* 1 (2), 96–99.
- IDEAM (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia. Publicación aprobada por el Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM, Bogotá, D. C., Colombia.
- Kampstra, Peter. 2008. “Boxplot: A Boxplot Alternative for Visual Comparison of Distributions.” *Journal of Statistical Software* 28 (Code Snippet 1). <https://doi.org/10.18637/jss.v028.c01>.
- Krzywinski, Martin, and Naomi Altman. 2014. “Visualizing Samples with Box Plots.” *Nature Methods* 11 (2): 119–20. <https://doi.org/10.1038/nmeth.2813>.
- Lloyd, S. P. (1957). Least squares quantization in PCM. Technical Report RR-5497, Bell Lab, September 1957.
- NASA (2013). *NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second* [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. <https://doi.org/10.5067/MEaSUREs/SRTM/SRTMGL1.003>
- Singer, M.B., Asfaw, D.T., Rosolem, R. et al. (2021). Hourly potential evapotranspiration at 0.1° resolution for the global land surface from 1981-present. *Sci Data* 8, 224. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01003-9>